

Врегулювання спору за участі судді як примирна процедура цивільного судочинства

ЦИРКУНЕНКО Олена, старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського,

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Вступ

Європейський досвід застосування примирних процедур при вирішенні цивільних спорів став позитивним поштовхом запровадження в національному законодавстві як медіації (досудового порядку вирішення спорів), так і врегулювання спору за участі судді як примирної процедури у вже розпочатому цивільному провадженні.

Однак, статистика застосування зазначеної процедури, яка завершується примиренням сторін, свідчить про необхідність її вдосконалення та популяризації серед учасників судового процесу.

Виклад основного матеріалу

.Відповідно до ст.19 ЦПК України суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи, що виникають з цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових та інших правовідносин, крім справ, розгляд яких здійснюється в порядку іншого судочинства..Тому застосування процедури врегулювання спору за участю судді покликано стати ефективним способом вирішення всіх категорій цивільних спорів. та завершення провадження у справі. Судова практика засвідчує ефективність застосування примирення при вирішенні спорів, які викикли з сімейних правовідносин, що дозволяє зберегти екологічні відносини між подружжям, членами родини. Але ж залишаються неохопленими процедурою врегулювання спору за участю судді трудові спори, оскільки їх розгляд віднесено до спрощеного позовного провадження.

Резюме

Потенціал застосування врегулювання спору за участі судді:

- розширення практики застосування вказаної процедури при розгляді цивільних справ (застосування при вирішенні як індивідуальних, так і колективних трудових спорів; при вирішенні земельних спорів між фізичними особами);
- роз'яснення учасникам судового процесу доцільності та ефективності врегулювання спору за участю судді, що дозволить їм уникнути судової тяганини та емоційного виснаження;
- розвантаження судів шляхом широкого застосування примирних процедур.

